

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Ишимбаев Р.Н.

НамИТИ ассистент

+99890-279-21-43

(rafael_ishimbayev@nammti.uz)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7417283>

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос развития конкурентоспособности в Узбекистане. По результатам исследования обобщен мировой опыт, определены основные факторы, влияющие на развитие конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства.

Ключевые слова: конкуренция, малый бизнес, частное предпринимательство, конкурентная среда

Annotation: The article deals with the issue of developing competitiveness in Uzbekistan. Based on the results of the study, the world experience is summarized, the main factors influencing the development of the competitiveness of small businesses and private entrepreneurship are identified.

Keywords: competition, small business, private enterprise, competitive environment

Введение

В условиях развития рыночных отношений сектор малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане оказывает серьезное влияние на развитие экономики страны, а также решение социальных проблем общества.

Малому бизнесу и частному предпринимательству отводиться важная роль в развитии экономики страны, потому как их развитие позволяют расширять сферу приложения труда, создавать возможности для реализации предпринимательской деятельности населения, приложения творческих сил, стимулировать развитие семейного бизнеса, а также создание конкурентной среды.

На сегодняшний день в мировой экономике стало заметно ужесточение конкуренции, из-за чего руководители компаний находятся в постоянном поиске все новых инструментов и методов управления конкурентоспособностью компаний и рычагов ее повышения.

Для определения уровня рыночной конкурентоспособности необходимо провести комплексный анализ количественных показателей и

динамически сравнивать их с показателями конкурентов при одинаковом влиянии на окружающую среду.

Система оценки конкурентоспособности предприятия означает распределение ее на основные бизнес-процессы.

С учетом того, что сектор малого предпринимательства очень неоднороден по своей структуре и в нем существует большое разнообразие экономических игроков, поэтому и подобрать критерии для определения конкурентоспособности предприятий нужно с учетом этих особенностей.

Обзор литературы

Некоторые ученые-экономисты, такие как, Сумец О. М., Сомова О. Е., Пелихов Е. Ф. определяют конкурентоспособность предприятия как его способность в текущем периоде и в долгосрочной перспективе обеспечивать более высокую по сравнению с конкурентами эффективность производства и выгодность реализации своих товаров. Конкурентоспособность является комплексной характеристикой, поэтому она является результатом деятельности всех подразделений предприятия по всем направлениям производства и его обслуживания¹.

Конкурентоспособность предприятия означает его способность к эффективной хозяйственной деятельности и обеспечение прибыльности в условиях конкурентного рынка. Иными словами, конкурентоспособность предприятия – это способность обеспечивать выпуск и реализацию конкурентоспособной продукции².

Методология исследования

При подготовке научной статьи эффективно использовались анализ литературы, изучение и обобщение сведений. Также применялись методы наблюдения и сравнения.

Анализ и результаты

Конкурентоспособность предприятия означает его способность к эффективной хозяйственной деятельности и обеспечение прибыльности в условиях конкурентного рынка. Иными словами, конкурентоспособность предприятия – это способность обеспечивать выпуск и реализацию конкурентоспособной продукции³.

¹Сумец О. М. Оценка конкурентоспособности современного промышленного предприятия: Учебно-практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / О. М. Сумец, О. Е. Сомова, Е. Ф. Пелихова. – К.: ВД «Профессионал», 2009. – 280 с.

²Воробьев М. С. Факторы конкурентоспособности продукции и их черта. / М. С. Воробьев // Бердянский университет менеджмента и бизнеса. – 2012. – № 4. – С. 15-16.

³Воробьев М. С. Факторы конкурентоспособности продукции и их черта. / М. С. Воробьев // Бердянский университет менеджмента и бизнеса. – 2012. – № 4. – С. 15-16.

Конкурентоспособность малого бизнеса и частного предпринимательства объясняется потенциалом, заложенным в нем, а также качественными характеристиками:

- персонифицированный характер отношений между предприятиями и клиентами;
- единство права собственности;
- ключевая роль руководителя в деятельности предприятия⁴.

Критериями оценки производственной деятельности считаются не только традиционные показатели, которые соотносили доходы и расходы, но и организационной и управленческой эффективности (прибыль на вложенный капитал, товарооборот, грузооборот).

Тремя уровнями обеспечения конкурентоспособности предприятия являются: стратегический, тактический и оперативный⁵. На стратегическом уровне обеспечение конкурентоспособности предполагает повышение инвестиционной привлекательности компании. На тактическом уровне конкурентоспособность является чертой собственного состояния компании. На операционном уровне повышение конкурентоспособности – это повышение конкурентоспособности продукции.

Существует ряд факторов, на которые следует обратить внимание при определении конкурентоспособности, основные из них приведены на рис.1.

⁴ Кузнецова Е.А. Влияние развития малого и среднего предпринимательства на развитие конкуренции / Е.А.Кузнецова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2012. - № 2 (37). – С. 126-128. – URL: <https://moluch.ru/archive/37/4199/> (дата обращения: 22.11.2022)

⁵ Воронов Д. С. Соотношение конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности его продукции / Д.С. Воронов // Современная конкуренция. – 2015. – №1. – С. 39–53.

Рисунок 1 - Факторы определяющие конкурентоспособность малого бизнеса⁶

Все факторы важны, трудно выделить самые главные, и, по мнению автора, наибольшее влияние оказывают политические, управленческие и инновационные. От политической ситуации в стране зависит и состояние ее экономики, поэтому из этого следует, что экономические факторы несколько зависят от политических.

При разных политических режимах используют разную экономическую структуру. От политики государства зависят и выходы отечественных предприятий на международные рынки – задействованные маркетинговые факторы. Но и составляющие экономических факторов, финансовые факторы, оказывают влияние на политику: только имея устойчивое финансовое положение, государство может развивать себя и отечественных производителей.

Именно государство решает, какие отрасли развивать, финансировать и в каком направлении двигаться научно-технический прогресс, который является неотъемлемой необходимостью любого предприятия, чтобы оно шло в ногу со временем.

Технологические и инновационные факторы тесно связаны. Оба они являются составляющими научно-технического прогресса. Эти факторы дополняют друг друга и одинаково важны для развития предприятия, достижения и удержания надлежащих конкурентных позиций.

⁶Составлено автором

На основе приведенных обоснований в таб.1 можно заключить, что на конкурентоспособность предприятия влияет ряд факторов.

Таблица 1.

Факторы определяющие развитие малого бизнеса⁷

Факторы	Причины
Политические факторы.	На маркетинговых решениях сильно сказываются события, происходящие во внешней среде. Оно состоит из правовых основ, государственных учреждений и групп общественности, которые оказывают влияние на различные организации и отдельных лиц и ограничивают свободу их действий в рамках общества.
Управленческие факторы.	Обычно на предприятии существует несколько подразделений, каждое из которых вносит свой вклад в общую эффективность предприятия. Успех предприятия зависит от совокупной работы всех подразделений, являющихся шестернями в механизме предприятия. Без одного из них «механизм» развалится. Поэтому для сохранения конкурентоспособности нужно организовать эффективное управление каждым из подразделений.
Кадровые факторы.	Для выполнения любых работ требуется персонал. От него зависит фулфилмент и конкурентоспособные позиции компании. Следовательно, наличие на предприятии достаточного количества персонала должной квалификации и возможность привлечения найма необходимых работников играют немаловажную роль.
Технологические факторы.	Одной из влиятельных сил, определяющих судьбу предприятия, есть техническая и прикладная наука. Любое научно-техническое нововведение чревато большими долгосрочными последствиями, которые не

⁷ Составлено автором

	всегда удается предсказать. Изменения в технологии влияют на все организации и предприятия и требуют учета.
Инновационные факторы.	Предприятиям необходимо восстанавливать свою материально-техническую базу, в частности, основные производственные средства, на инновационной основе, так как в современных условиях именно инновационный тип поведения субъекта предпринимательской деятельности является средством обеспечения выживания и функционирования на рынке.

Важно понимание того, что при правильном управлении каждый фактор способен способствовать формированию дополнительных конкурентных преимуществ, поэтому необходимо вовремя определить факторы, проанализировать их влияние и возможные последствия.

Для обеспечения предприятию эффективной хозяйственной деятельности необходимо учитывать его специфику и особенности отрасли.

Указанные факторы способны сформировать конкурентные преимущества на предприятии или наоборот уничтожить их.

Заключения – выводы и предложения

Таким образом, мировой опыт и практика свидетельствуют, что важнейшим признаком рыночной экономики в изменяющихся условиях является существование и взаимодействие крупных, средних и малых предприятий и их оптимальное соотношение.

Малый бизнес и частное предпринимательство – неотъемлемый субъект экономической системы государства, хоть и доля таких предприятий не велика. Несмотря на ликвидацию текущих проблем возникают новые негативные факторы, например, как снижение уровня покупательной способности населения. Все это лишает предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства. Поэтому вопрос конкуренции является одним из стимулирующих и важных в развитии деятельности предприятий.

Использованная литература:

1. Сумец О. М. Оценка конкурентоспособности современного промышленного предприятия: Учебно-практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / О. М. Сумец, О. Е. Сомова, Е. Ф. Пелихова. – К.: ВД «Профессионал», 2009. – 280 с.

2. Воробьев М. С. Факторы конкурентоспособности продукции и их черта. / М. С. Воробьев // Бердянский университет менеджмента и бизнеса. – 2012. – № 4. – С. 15-16.
3. Воронов Д. С. Соотношение конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности его продукции / Д.С. Воронов // Современная конкуренция. – 2015. – №1. – С. 39–53.
4. Кузнецова Е.А. Влияние развития малого и среднего предпринимательства на развитие конкуренции / Е.А.Кузнецова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2012. - № 2 (37). – С. 126-128. – URL: <https://moluch.ru/arhive/37/4199/> (дата обращения: 22.11.2022).

